

POLAND

POLAND

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА САНОАТ БИНОЛАРИНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИШЛАР ТАҲЛИЛИ

Нарзиқулов Ғиёсжон Ниятқул ўғли¹

ассистент

Каримқулова Мўтабар Қодирқул қизи²

талаба

¹⁻²Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7318122>

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси шароитида бир қаватли саноат биноларининг тўсувчи конструкциялари энергия самарадор қурилиш материалларидан барпо этиш ва қурилиш амалиётига жорий этиш, мамлакатимиз шароитида уларни тадқиқ этиш ва тежамкорлигини ошириш таъминлайди.

Калит сўзлар: Саноат бинолари, бетон, қурилиш меёр ва қоидалар, энергия самарадорлик, каркас.

Бирлашган миллатлар ташкилоти тараққиёт дастури, Глобал экологик фонд ва Давархитектқурилиш кўмитаси ҳамкорлигида Бинолар энергия самарадорлигини ошириш бўйича 2017 йилдан 5 йилга мўлжалланган кўшма лойиҳа доирасида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан: бинолар энергия истеъмолига дахлдор бўлган 10 та Қурилиш меъёрлари ва қоидалари қайта ишлаб чиқилди. Жиззах вилоятида 2 та янги саноат биноси қурилиши ва 6 та объектлар реконструкция қилиниши бўйича лойиҳалар амалга оширилди. Биноларда энергия истеъмолни бошқариш самарали тизими яратилди.

ШНК 1.03.01-08 қайта ишланиб бинолар лойиҳа-смета ҳужжатлар таркибида кўшимча равишда “Энергия тежамкорлик” деб номланган алоҳида бўлим жорий этилди ва 2012 йил 1 сентябрдан амалга киритилди.

Бундан кейин бинолар лойиҳа смета ҳужжатлари тайёрланганда энергия самарадорлик деб номланган махсус бўлим ишлаб чиқилади. Ушбу бўлимда қуйидагилар акс эттирилади:

Лойиҳа ечимларини қабул қилиш барча босқичларида энергия тежамкорлик тадбирлари ишлаб чиқилади: қурилиш майдони танланганда, бинони белгиланган жойда жойлаштиришда, бинонинг ҳажмий режавий ечимлари аниқланганда, бино шаклининг компактлиги ҳисобланганда, бино ташқи конструкцияларининг исиқлик физик параметрлари белгиланганда, дераза юзалари

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ҳисобланганда, қуёшдан ғимоя қурилмалар ишлатилганда, қуёш энергиясидан фойдаланиш имкониятларини ғисоблашда ва ғ.к. ларда. Ушбу бўлим доирасида бино энергия истеъмолнинг қийсий миқдорлари акс эттириладиган энергетик паспорт ҳам расмийлаштирилади. Бўлимнинг график қисмида энергия самарадорлик техник ечимларнинг тегишли чизмалари келтирилади.

Янги қабул қилинган норматив талабларни амалиётда синаб кўриш мақсадида 8 та пилот объектларида энергия тежамкорлик техник ечимлар қўлланилиб, 2 та янги саноат биноти қурилди ва 6 та объектлар реконструкция қилиниб энергия самарадорлиги оширилди.

Бу объектларда олдинги ва кейинги ҳолатларни таққослаш учун энергия аудит ишлари ҳам амалга оширилди ва ўртача энергия самарадорлик бу объектларда 40 -50 фоизга камайгани аниқланди. Ушбу пилот объектлар ҳақида қуйида маълумотлар келтирилади.

Ўзбекистон шароитида қуриладиган саноат биноларининг юк кўтарувчи конструкцияларини барпо этишда энергия тежамкор қурилиш материалларидан фойдаланиб, бунинг натижасида сезиларли иқтисодий самарадорликка эришилади.

-Ўзбекистон Республикаси шароитларида энергия самарадор замонавий талабларига жавоб берувчи, инновацион қурилиш материалларидан фойдаланиб, оптимал ҳажмий-режавий ечимларни ишлаб чиқиш.

-Ривожланган мамлакатлар қурилиш-тадқиқот амалиёти натижаларига асосланган ҳолда ва маҳаллий ишлаб чиқариш имкониятларини ғисобга олиб тўсувчи конструкциялар учун энг мақбул энергия тежамкор материал танлаш ва уларнинг мақсадга мувофиқлигини асослаш.

-Энергия самарадорлиги бўйича меъёрий талабларни ғисобга олган ҳолда, саноат биноларини лойиҳалашда мавжуд архитектуравий-режавий усулларни ўрганиш.

Кутилаётган илмий янгиликлар рақамланган ҳолда кўрсатилиб, моҳияти қисқача тавсифланади.

1. Биноти ташқи тўсувчи конструкцияларнинг иссиқлик ғимоя даражасини ошириш орқали биноти иситиш учун сарфланадиган иссиқлик энергиясини тежаш

2. Янги энергия самарадор қурилиш нормалари ва қоидалари тадбиқи бўйича

аналитик, амалий ғисоблаш ишлари бажарилади.

3. Саноат биносинг энергия самарадорлигини ошириш бўйича аналитик тадқиқот қилиниб натижа келтирилади ва энергия самарадорлигини оширишни конструктив ечимларини ишлаб чиқилади. Ўзбекистонлик қурувчи олимлар Р.Ю.Маракаев, Н.Н. Норов, Ю.А. Щипачева “Ўзбекистон шароитида энергия самарали биноларни лойиҳалаш” меҳнатларида ижтимоий соҳа бинолари ва аҳоли туманларни лойиҳалашда энергия самарадорлик масалаларини кенг ёритиб берганлар.

Ушбу тадқиқот натижаларидан ижтимоий биноларда энергия самарадорликни ошириш ва усулларини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкин. Бино ва иншоотлар қурилиши лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда энергия тежамкорликни ошириш масалаларида ҚМҚ 2.01.01.-1994 “Лойиҳалаш учун иқлим ва физик геологик маълумотлар” меъёрларидан фойдаланилади.

Шунингдек, Республикамиз олимларидан Ахмедов Р.Б. “Ноанъанавий ва янги ҳосил бўладиган энергия манбаълари” (М.Билим 1988) номли монографияларида энергия самарадорлик соҳасида кенг изланишлар олиб борган. Шу жумладан энергия самарадорликка эришишда қуёш энергияси, шамолдан фойдаланишда ўзига хос илмий-амалий методларини ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси «Энергиядан самарали фойдаланиш» туғрисидаги қонуни Т.1997 й.
2. Р.Ю. Маракаев, Н.Н. Норов “Ўзбекистон Республикаси шароитида энергия самарали биноларни лойиҳалаш” Т.2009 йил.
3. Khakimov, O. M. (2022). Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash. Science and Education, 3(2), 241-247.
4. Хакимов, О., & Қурбонов, З. (2022). ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ. Solution of social problems in management and economy, 1(5), 58-64.
5. Ганиев, А., угли Турсунов, Б. А., & Курбанов, З. Х. (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. Science and Education, 3(4), 492-498.
6. Tursunov, B. A. (2019). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE. In Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века (pp. 87-88).
7. Tursunov, B. A. (2019). The usage of composite armature in construction.

8. Ganiev, A., Tursunov, B., & Karshiev, E. (2022, June). Study of physical and mechanical properties of high strong concrete with chemical additives. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 050046). AIP Publishing LLC.
9. Botirqulovna, R. N. (2022). KIMYOVIY QO 'SHIMCHANING YENGIL BETONLARNING FEZIK-MEXANIK XOSSALARIGA TA'SIRINI O'RGANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 54-56.
10. Rasulova, N., & Boboqulova, S. (2022). BETONNING SUV O'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING MUSTAXKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 128-133.
11. Расулова, Н., & Бобокулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 122-127.
12. Нурмаматов, Н. Р. (2022). Изучение процесса получения пенобетона на основе местного синтетического сырья. Science and Education, 3(3), 291-295.
13. Nurmamatov, N. R., & Tilavov, E. N. O. G. L. (2022). Bazalt tolasi asosida fibrabeton optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarini taxlili. Science and Education, 3(3), 153-160.
14. Nurmamatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. Science and Education, 3(3), 146-152.
15. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. International Journal of Formal Education, 1(7), 134-139.
16. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. Science and Education, 3(3), 244-248.
17. Баходиров, А. А., & Абдусаматов, К. Б. (2020). перспективы использования асбестоцементных отходов в качестве микрофибры при производстве газобетона. IEJRD-Международный междисциплинарный журнал, 5(7), 5.
18. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. Академические исследования в современной науке, 1(17), 99-106.
19. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO'LGAN OG'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).

20. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. (2022). Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 16, 14-17.

21. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).

22. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 50-53.

23. Aziza, K. (2022). Ecological Concrete on Base Concrete-Building Waste. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 14, 87-90.

24. Rasulova, N., & Boboqulova, S. (2022). BETONNING SUV O 'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING MUSTAXKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 128-133.

25. Расулова, Н., & Бобокулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 122-127.

26. ўғли Жуманов, И. Б. (2022, September). ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 164-171).

27. Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). ЧАҚИҚТОШ МАСТИКАЛИ АСФАЛТБЕТОН ҚОРИШМАСИНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ АНИҚЛАШ. Solution of social problems in management and economy, 1(6), 20-27.

28. Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). ЧАҚИҚТОШ-МАСТИКАЛИ АСФАЛТБЕТОН ҚОРИШМАСИ ТАРКИБИДАГИ ҚО'ШИМЧАЛАРНИНГ СИҚИЛИШГА БО'ЛГАН МУСТАХКАМЛИГИ. Science and innovation in the education system, 1(6), 49-55.

29. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).

30. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030104). AIP Publishing LLC.
31. Шодмонов, А. Ю. (2021). Изучение свойств базальтового фибробетона. Современное промышленное и гражданское строительство, 17(2), 77-84.
32. Шодмонов, А. Ю. (2021). Исследование механических свойств базальтового бетона. Science and Education, 2(5), 250-256.
33. Uktamovich, S. B., Yuldashevich, S. A., Rahmonqulovich, A. M., & Uralbayevich, D. U. (2016). Review of strengthening reinforced concrete beams using cfrp Laminate. European science review, (9-10), 213-215.
34. Эрбоев, Ш. О. (2022). Кўприк таянчлари юк кўтариш қобилиятини аниқлашнинг усуллари. Science and Education, 3(4), 241-246.
35. Ochiltoshevich, E. S. (2016). Organizational and structural measures to improve the process of operation concrete span. European science review, (9-10), 184-186.
36. Ганиев, И. Г., & Эрбоев, Ш. О. (2008, April). Результаты обследования и испытания эксплуатируемых пролетных строений железнодорожных мостов в условиях сухого жаркого климата. In Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте: Тезисы VII Международной конференции (Vol. 23, p. 24).
37. Istamov, Y., & O'roqboyev, O. B. (2022). YUQORI MUSTANKAM BETONLAR OLISHDA KIMYOVIY VA MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA FIZIK-MEXANIK XOSSALLARINI TADQIQ ETISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 310-318.
38. Шукуров, И. С., Сагатов, Б. Ў., & Нияткул, Ф. (2022). Том конструкциясини энергия самарадорлигини оширишда маҳаллий материалларини қўллашнинг муқобил ечимлари. Science and Education, 3(4), 548-554.
39. Шукуров, И. С., Сагатов, Б. Ў., & Нарзикулов, Ф. Н. Ў. (2022). Биноларнинг энергия самарадорлигини ошириш бўйича ривожланган мамлакатлар ва Ўзбекистонда амалга ошириляётган ишлар таҳлили. Science and Education, 3(4), 601-608.
40. Ганиев, А. Г. (2017). Исследование структуры, температурной деформации и льдистости цементного камня. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-9), 6-8.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

41. Ганиев, А. Г. (2018). О гидратных новообразованиях в цементном бетоне при его циклическом замораживании. Актуальные научные исследования в современном мире, (1-1), 6-11.
42. Ганиев, А. Г. (2019). Исследование влияния суперпластификатора на свойства бетона. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-1), 41-43.
43. Ганиев, А., Қурбонов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ў. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. Science and Education, 3(3), 258-263.